

REVIEW KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH KOTA BANDA ACEH DALAM KONSEP ZERO WASTE

Muhammad Nizar¹, Erman Munir², Edi Munawar³, Irvan⁴

¹Jurusan Teknik Lingkungan, Universitas Serambi Mekkah, Banda Aceh

²Lembaga Penelitian, Universitas Sumatera Utara, Medan

³Jurusan Teknik Kimia, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

⁴Jurusan Teknik Kimia, Universitas Sumatera Utara, Medan

Corresponden e-mail: mnizar.abdurani@gmail.com

Abstrak

Pembuangan sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) merupakan pemborosan sumber daya alam yang terbatas. Sampah harus dikelola sejak dini agar dapat diolah kembali menjadi material. Konsep yang mengelola sampah dari awal hingga meminimalkan sampah yang terbuang ke TPA disebut Zero Waste. Sejumlah Negara di dunia telah sukses menerapkan konsep ini sehingga bisa menyelamatkan sumber daya alam yang terbatas. Kebijakan yang tepat dibutuhkan dalam mengaplikasikan konsep Zero Waste. Indonesia dan Banda Aceh mengalami permasalahan persampahan yang semakin kompleks telah menyusun kebijakan tentang pengelolaan sampah. Kebijakan ini memuat sejumlah hal yang merupakan prinsip-prinsip implementasi Zero Waste antara lain pemilahan sampah, tanggung jawab produsen (extended producer responsibility/EPR), retribusi sesuai jumlah sampah dibuang (pay as you throw), pengelolaan sampah oleh masyarakat serta pemberian insentif dan disinsentif. Tujuan paper ini adalah untuk melihat sejauh prinsip-prinsip Zero Waste telah dicantumkan dalam kebijakan nasional dan kebijakan kota Banda Aceh. Kebijakan Zero Waste Kota Banda Aceh telah lebih maju dibandingkan kebijakan nasional.

Kata Kunci: Zero Waste, sampah, TPA, Banda Aceh

ABSTRACT

Waste disposal to landfill (TPA) is a waste of limited natural resources. Waste must be managed early to be processed back into new material. The concept of managing waste from upstream to minimizing waste to a landfill is called Zero Waste. A number of countries in the world have successfully applied this concept so that it can save the limited natural resources. The right policy is needed in applying the concept of Zero Waste. Indonesia and Banda Aceh are experiencing increasingly complex waste issues have compiled policies on waste management. This policy contains a number of things that are the principles of Zero Waste implementation such as waste separation, producer responsibility (EPR), pay as you throw scheme, community recycle centre and the provision of incentives and disincentives. The purpose of this paper is to see as far as Zero Waste principles have been integrated in the national and Banda Aceh policies. The Zero Waste Policy of Kota Banda Aceh has been more advanced than the national policy.

Keywords: Zero Waste, garbage, landfill, Banda Aceh

PENDAHULUAN

Terbatasnya ketersediaan sumber daya alam (non renewable resources) memaksa orang-orang untuk berpikir keras bagaimana menyelamatkan sumber daya alam yang masih ada tersebut. Sistem pengelolaan sampah Zero Waste (ZW) atau "Menihilkan Sampah" menjadi salah satu jalan keluar yang bersifat holistik dalam mengelola sampah dan sumber daya dalam sebuah kota secara berkelanjutan (Zaman & Lehmann, 2011).

Manajemen ZW memastikan barang buangan dapat didaur ulang, dipulihkan atau terdegradasi oleh alam tanpa mencemari lingkungan. Sebagai safeguard dalam konsep ZW, pemanfaatan optimal sumber daya alam dilakukan dengan degradasi lingkungan yang minimal (Zaman, 2014a).

Diperkirakan kegiatan daur ulang diseluruh dunia mencapai 20–30% wt, sebagaimana diperlihatkan dalam Tabel 1. (Wilson, Rodic & Velis, 2013). Tantangan-tantangan dalam mengintegrasikan sektor informal dalam sektor formal dapat ditangani dengan baik melalui pendekatan yang sistematis dan kesulitan-kesulitan yang timbul diselesaikan bersama (Velis et al., 2012).